

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
ДО «УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ» (УКРНОІВІ)
VARNA FREE UNIVERSITY “CHERNORIZETS HRABAR” (VFU), РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ
INSTITUTE FOR EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT, УГОРЩИНА
MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY (MCSU), ПОЛЬЩА
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЇ, БЕЗПЕКИ І ПРАВА НАПРН УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЇ, БЕЗПЕКИ
І ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ».
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ м. КИЇВ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОН ТА НАН УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ м. КИЇВ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНОГО
ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПАТЕНТНОЇ ЮСТИЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

**ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ:
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ**

Міжнародна науково-практична конференція

Київ
Інтерсервіс
2023

УДК 347.(77+78)

Рекомендовано до друку вченою радою Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України (протокол № 12 від 30 листопада 2023 року)

Редакційна колегія :

Дорошенко О. Ф., к.ю.н. (*голова редакційної колегії*);
Бутнік-Сіверський О. Б., д.е.н., академік АТН України;
Мироненко Н. М., д.ю.н., проф., член кореспондент НАПрН України;
Омельченко А. В., д.ю.н., професор,
Андрощук Г. О., к.е.н., доцент;
Дорожко Г. К., к.т.н., доцент (*секретар редколегії*).

Правове регулювання цифрової економіки та штучного інтелекту: національний та міжнародний виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 16 листопада 2023 р.; Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України. К. : Інтерсервіс, 2023. 308 с.

ISBN

У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання цифрової економіки та штучного інтелекту: національний та міжнародний виміри», яка відбулася 16 листопада 2023 року. В основу збірника покладено тези доповідей, які висвітлюють актуальну проблематику особливостей правового регулювання цифрової економіки в Україні та світі, національний та міжнародний виміри правового регулювання штучного інтелекту.

Збірник може бути корисним для науковців, державних службовців, підприємців, громадських діячів, викладачів, студентів та аспірантів.

УДК 347 (77+78)

Матеріали викладено в авторській редакції.

Відповідальність за зміст текстів, достовірність поданих даних і точність наведених цитат несуть автори (співавтори).

ISBN

© Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2023
© Колектив авторів, 2023

setKey=AS%3A273625985290242%401442248926315 (Last accessed: 09.11.2023).

8. Vincent C. Müller. Ethics of Artificial Intelligence and Robotics. 2020. P. 112–130. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/ethics-ai/> (Last accessed: 09.11.2023).

Михайліченко О.С.

студент 2-го курсу магістратури

Навчально-наукового інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ НАДАННІ ТЕЛЕМЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Протягом останніх років, технології, пов'язані зі штучним інтелектом («ШІ») набули значного розвитку, все більш суттєво впливаючи на різні галузі економіки та сфери людського життя. Однією з галузей, де ШІ продемонстрував серйозний потенціал, є телемедицина.

Дистанційні медичні послуги («телемедичні послуги») в Україні набули значного поширення, а сам цей термін вже закріплений в законодавстві. При цьому, українські лікарі перевантажені кількістю пацієнтів і не завжди спроможні надати своєчасну та повну медичну допомогу. Зважаючи на це, телемедичні послуги зараз надзвичайно важливі для тих громадян, що продовжують перебувати на окупованих територіях. Для того, щоб забезпечити високий рівень дистанційної медичної допомоги, зменшити навантаження лікарів і зберегти життя пацієнта, у якійколи корисним може бути штучний інтелект.

Особливості застосування телемедичних послуг під час воєнного стану регулює наказ Міністерства охорони здоров'я від 17.09.2022 р. № 1695 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини, реабілітаційної допомоги із застосуванням телереабілітації на період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях» («Порядок») [1].

Згідно з Порядком, **телемедичні послуги** — це консультації медичним працівником пацієнту або іншому медичному працівнику віддалено з застосуванням засобів інформаційно-комунікаційної системи. Дані послуги надаються здійснюється зокрема шляхом консультування, консилиуму, телеметрії, домашнього телеконсультування, виконання медичних маніпуляцій та операцій. Відповідно до Концепції розвитку штучного інтелекту, схваленої Кабінетом Міністрів України, ШІ — організована сукупність інформаційних технологій, з якою можуть проводитися складні комплексні завдання через системи наукових методів досліджень і алгоритми обробки інформації, отриманої або самостійно створеної під час роботи, а також створювати власні бази знань, алгоритми роботи з інформацією та визначати способи досягнення поставлених завдань [2].

Серед першочергових проблем, які виникають на шляху до нормального функціонування в галузі штучного інтелекту, у Концепції помітна відсутність або недосконалість правового регулювання штучного інтелекту, недосконалість законодавства про захист персональних даних та відсутність згадки відповідних технологій у судовій практиці [3, с. 151].

Проте, держава все активніше долучає телемедичні технології та сприяє їх розвитку серед лікарських установ. У рамках гуманітарної допомоги українські заклади охорони здоров'я отримали від МОЗ України: телемедичну платформу System Carebits 300 портативних апаратів тококардіографії Sigmafon та необмежену кількість ліцензій для користувачів. На мобільний пристрій пацієнтки встановлюється спеціальне програмне забезпечення, яке здійснює підключення до пристрою через бездротовий зв'язок. Такий додаток дозволяє визначити стан плода в тілі вагітної жінки. Спеціалісти аналітичного відділу додатку застосовують штучний інтелект для аналізу отриманих діагностичних показників плода та створюють детальний аналітичний звіт, що включає понад 30 параметрів [4].

Іншим цікавим випадком є запровадження пілотного проекту з телемедицини BrainScan в Одесі. Система діє завдяки ШІ і значно пришвидшує процес діагностики захворювань або ушкоджень головного мозку, коли час є критично важливим. ШІ аналізує зображення комп'ютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. Вже через 5 хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування та що пришвидшує процес одужання у кілька разів [5].

Розглянемо ж окремі проблематики щодо ролі ШІ при наданні телемедичних послуг. По-перше, згідно зі ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права», результат («AI-output»), який відрізняється від наявних подібних (згенерованих) об'єктів, утворений у результаті функціонування комп'ютерної програми без безпосередньої участі фізичної особи в утворенні цього об'єкта, та який виникає без прямого впливу людської творчості, є «неоригінальним об'єктом, згенерованим комп'ютерною програмою» [6].

Об'єкти, створені завдяки поєднанню особистих зусиль творця та застосуванню новітніх технологій завжди оригінальні. Навіть якщо людина мінімально залучена до творчих рішень, не виникає сумнівів статус створеного об'єкта (твору) і його правова належність. Так, Європейський суд Справедливості наголосив, що авторське право поширюється лише на твір, який виник як результат оригінального інтелектуального внеску його автора [7, § 48].

При послугоуванні ШІ для надання телемедичних послуг складно уявити повністю автоматизовану процедуру допомоги пацієнтам без лікаря до аналізу інформації та формування висновків. Державні та приватні медичні установи мають звертати увагу: чи породжуватиме ШІ (1) неоригінальний, виключно згенерований продукт, чи (2) ШІ створюватиметься з нуля або (3) залучатиметься програмний код третьої сторони. Це впливатиме на визначення авторських прав стосовно ШІ, оскільки мінімальний творчий внесок людини вимагатиме належного договір-

ного захисту особистих немайнових та майнових прав творця, а також установи, що надала відповідне ШІ.

По-друге, медична професія передбачає собою максимальну увагу лікаря, тому будь-які маніпуляції з ШІ можуть викликати у пацієнтів побоювання щодо недостатньої якості діагностики чи лікування, зростання вірогідності помилки. При розробці додатків для телемедичних послуг рекомендується детально описувати потенційну роль ШІ в їхній роботі та включати застереження про те, що допомога ШІ не спроможна замінити консультацію професійного фахівця.

По-третє, оскільки законодавство у сфері ШІ на національному та міжнародному рівні тільки формується, лікарі та творці відповідних застосунків мають уважно слідкувати за його розвитком.

19 жовтня 2023 р. Всесвітня організація охорони здоров'я («ВООЗ») опублікувала Регуляторні міркування щодо штучного інтелекту для охорони здоров'я [8]. У цій публікації ВООЗ визнає роль ШІ у поліпшенні результатів медичних досліджень, покращенні точності медичної діагностики, лікування, підтримки самопомоги та індивідуалізованого медичного обслуговування, а також в розвитку знань, навичок і компетенцій медичних фахівців. На думку авторів, ШІ знадобиться в умовах нестачі медичних фахівців, зокрема, для інтерпретації сканування сітківки ока і рентгенологічних знімків [8, с. 41].

У публікації окреслено шість напрямків регулювання ШІ в охороні здоров'я.

- ✓ Важливість прозорості, яка досягається, зокрема, шляхом документування всього життєвого циклу продукту і відстеження процесів розробки;
- ✓ Для управління ризиками такі питання, як використання за призначенням, безперервне навчання, втручання людини та кібер-загрози, повинні розглядатися комплексно, а моделі ШІ повинні бути максимально простими;
- ✓ Належна перевірка даних і чітке розуміння цільового використання ШІ, що допоможе забезпечити безпеку і полегшити регулювання;
- ✓ Оцінка систем ШІ перед їх впровадженням для запобігання посиленню упереджень та помилок;
- ✓ Різноманітні складні нормативи, такі як Загальний регламент про захист даних (GDPR) в Європі та Акт про мобільність та підзвітність медичного страхування (HIPAA) в Сполучених Штатах Америки, вимагають розуміння таких актів та згоди, спрямованої на захист приватності та даних пацієнтів.
- ✓ Встановлення співпраці між державними органами, які регулюють відповідну діяльність, пацієнтами, медичними працівниками та представниками медичної індустрії може сприяти забезпеченню відповідності продуктів та послуг нормативним вимогам протягом всього їх життєвого циклу.

Отже, під час надання телемедичних послуг із застосуванням ШІ нагально враховувати як інтереси пацієнтів, так і творців відповідних застосунків. Український законодавець, принаймні на рівні рекомендацій

від МОЗ та НОІВ міг би включити положення щодо ШІ для медичних послуг та враховувати нові рекомендації ВООЗ, щодо врегулювання договірних відносин при наявності ШІ. За дотримання вказаних умов, збереження лікарської таємниці та відомостей пацієнтів при застосуванні додатків із ШІ, результати цього дослідження можуть використовуватися заради ефективних стратегій і адаптації українського права для використання штучного інтелекту в медицині, та забезпечуватимуть односторонній захист прав пацієнтів і прогрес у сфері медичних технологій.

Список використаних джерел:

1. Про затвердження Порядку надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини, реабілітаційної допомоги із застосуванням теле реабілітації на період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях: Наказ МОЗ України, Порядок від 17.09.2022. № 1695. URL: <https://bit.ly/40uvja0> (дата звернення: 09.11.2023).
2. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2020. № 1556-р. URL: <https://bit.ly/3FQDns9> (дата звернення: 05.11.2023).
3. Токарева К. С. Особливості правового регулювання штучного інтелекту в Україні. *Юридичний вісник*. 2021. № 3 (60). URL: <https://bit.ly/3udHmMM> (дата звернення: 15.12.2023).
4. Телемедична платформа System Carebits дозволяє віддалено стежити за перебігом вагітності. *Вебсайт Міністерства охорони здоров'я України*. 18 лютого 2023. URL: <https://bit.ly/3spH2u0> (дата звернення: 05.11.2023).
5. В Одесі вперше в Україні впровадили пілотний проєкт на базі ШІ для діагностики хвороб головного мозку. *Мультимедійна платформа іномовлення України «Укрінформ»*. 12 вересня 2023. URL: <https://bit.ly/49qVtMx> (дата звернення: 05.11.2023).
6. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01 грудня 2022 року. № 2811-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text> (дата звернення: 08.11.2023).
7. C-5/08 Infopaq International A/S v. Danske Dagbaldes Forening (Case C-5/08). European Court of Justice, Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 16 July 2009. URL: <https://bit.ly/3FSAU0q> (дата звернення: 08.11.2023).
8. Regulatory considerations on artificial intelligence for health. World Health Organisation / Institutional Repository for Information Sharing, 2023. URL: <https://iris.who.int/handle/10665/373421> (дата звернення: 08.11.2023).